

Interfaccia grafica per la costruzione di queries alla banca dati dell'Istat

A CURA DI

Ufficio Sostenibilità

Massimiliano Spadaro
Fabio Morea

Ufficio Impianti

Stefano Alessandrini

Data 25/10/2022

INDICE

Introduzione	3
Lo standard SDMX	4
I dataflows Istat	5
Risultati.....	6
Conclusioni	21
Glossario.....	22
Fonti.....	23

Introduzione

L'Istat detiene una notevole quantità di dati di estremo valore in ambito nazionale, base da cui poter estrarre utili informazioni, eseguire analisi ed approfondimenti. L'accesso tradizionale alla banca dati disponibile sul sito ufficiale <http://dati.istat.it/>, però può risultare spesso dispendioso in termini di tempo.

L'obiettivo di questo documento è descrivere quindi il processo svolto per rendere pubblica e utilizzabile una **dashboard** ottenuta mediante Microsoft Power BI riguardante i flussi di dati (*dataflows*) dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Questa interfaccia grafica permette, grazie alla sua visualizzazione dinamica, di guidare l'utente nella costruzione di una *query*¹ da poter eseguire attraverso il prompt dei comandi (*cmd*), utilizzando l'*utility* *cURL*² e poter quindi scaricare facilmente i dati desiderati.

Questa modalità può essere utilizzata da qualsiasi utente e permette anche un notevole grado di automazione lato macchina, consente inoltre di ottenere risultati rapidi e mirati.

Per raggiungere questo risultato si è esplorata una metodologia di esposizione dati, e metadati, utilizzata dall'Istat, lo standard SDMX, acronimo di *Statistical Data and Metadata eXchange*, di cui maggiori dettagli saranno forniti nel paragrafo successivo.

Questo standard è utilizzato da altri enti statistici internazionali, come ad esempio Eurostat, e la Banca Centrale Europea; etc. e risulta quindi di fondamentale importanza che diventi più conosciuto e popolare, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio informativo gestito dal settore pubblico.

¹ L'interrogazione di una base di dati da parte di un utente.

² L'abbreviazione *cURL* sta per "Client for URLs" oppure "Curl URL Request Library". Si tratta di un programma della riga di comando con relativa libreria per il trasferimento di dati in computer collegati in rete.

Lo standard SDMX

L'SDMX è lo standard internazionale per la trasmissione di dati statistici nato nel 2001 da un'iniziativa di 7 enti internazionali:

- **BIS:** *Bank for International Settlements,*
- **ECB:** *European Central Bank,*
- **Eurostat,**
- **IMF:** *International Monetary Fund,*
- **OECD:** *Organization for Economic Co-operation and Development,*
- **UNSD:** *United Nations, Statistic Division*
- **World Bank**

SDMX, standard ISO³ basato su sintassi XML, *Extensible Markup Language* (SDMX-ML), mira a standardizzare i meccanismi e i processi per lo scambio di dati e metadati statistici tra le organizzazioni internazionali e i loro paesi membri. L'utilizzo di questo standard permettere il rapido confronto tra i dati a livello nazionale e quelli a livello sovranazionale, detenuti da altri enti che utilizzano la stessa tecnologia. SDMX cerca di sfruttare appieno la tecnologia Internet per la raccolta e la diffusione di statistiche, con la consapevolezza che questo implica lo sviluppo di standard comuni per lo scambio di dati statistici e metadati. Gli standard SDMX, infatti, puntano a garantire che gli stessi dati siano sempre accompagnati da metadati appropriati, in questo modo contribuiscono a garantire la coerenza degli stessi, rendendoli immediatamente utilizzabili. In particolare, SDMX descrive la struttura di un particolare "dataflow" (flusso di dati) attraverso un insieme di dimensioni (e.g., territorio o tempo), un insieme di attributi (e.g., unità di misura) e le classificazioni associate.

³ *International Organization for Standardization*

I dataflows Istat

Il *data warehouse* principale di Istat, (<http://dati.istat.it/>), oggetto dello studio, è composto da 499⁴ *dataflows* ed è esposto sotto forma di *webservice* all'interno dell'SDMX, per *webservice* si intende un sistema *software* progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su una medesima rete oppure in un contesto distribuito.

Mediante un semplice *script* in linguaggio Python, a partire dall'indirizzo web di riferimento: <http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/dataflow/IT1>, utilizzando una tecnica informatica chiamata "*web scraping*"⁵, si è ottenuto, come si vede in Figura 1, l'elenco completo dei *dataflows* disponibili (composto da codice e nome/descrizione), con informazioni relative alle risorse di metadati associate, denominate *datastructures* (che ci permettono quindi di conoscere quale sia lo schema dati del *dataflow* che si vuole interrogare).

id_dataflow	nome_dataflow	id_datastructure
101_1015	Coltivazioni	DCSP_COLTIVAZIONI
101_1030	Prodotti agroalimentari di qualità DOP/IGP e STG	DCSP_DOPIGP
101_1033	Macellazioni	DCSP_MACELLAZIONI
101_1039	Agriturismo - comuni	DCSP_AGRITURISMO_COM
101_1077	Prodotti di qualità DOP/IGP e STG: operatori - dati comunali	DCSP_DOPIGP_COM
101_12	Prezzi dei prodotti agricoli	DCSP_PREZZIAGR
101_148	Risultati economici delle aziende agricole	DCSP_RICAREA
101_22	Fitosanitari	DCSP_FITOSANITARI
101_959	Latte e prodotti lattiero caseari	DCSP_LATTE
101_961	Consistenze degli allevamenti	DCSP_CONSISTENZE
101_962	Import export di bestiame	DCSP_LIVESTIMPEXP
101_965	Agriturismo	DCSP_AGRITURISMO
102_974	Struttura delle aziende agricole	DCSP_SPA
104_466	Fertilizzanti	DCSP_FERTILIZZANTI
111_111	Indicatori permessi di costruire	DCSC_PERM_RAP1
111_263	Fiducia delle imprese manifatturiere	DCSC_FIDIMPRMAN
111_40	Fiducia delle imprese costruzioni	DCSC_FIDIMPRCOSTR
114_191	Indice dei nuovi ordinativi e del fatturato dei prodotti industriali	DCSC_ORDFATT
115_168	Produzione industriale in quantità e valore	DCSP_PRODCOM
115_333	Indice della produzione industriale	DCSC_INDXPIND_1
115_362	Indice della produzione nelle costruzioni	DCSC_INDXPINDOCTR_1
117_1035	Servizi bancari - dati comunali	DCAT_SERVBANC_COM
117_1057	Trasporto ferroviario	DCSC_TRAFERR
117_262	Fiducia delle imprese servizi	DCSC_FIDIMPRSERV
117_266	Fiducia delle imprese del commercio	DCSC_FIDCOMM

Figura 1. Tabella dei dataflows disponibili. File .csv visualizzato a titolo di esempio mediante Microsoft Excel.

⁴ Dato al 07.07.2022

⁵ Il *web scraping* è una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi *software*.

Risultati

In questo paragrafo vengono descritti i passaggi effettuati al fine di costruire i *set* di dati da utilizzare nella *dashboard* a partire dall'elenco dei *dataflows* disponibili.

Una prima esplorazione della struttura SDMX ha portato alla creazione di un file in formato **.csv** composto da più di 283.000 righe, di cui si vede un estratto in Figura 2, ottenuto utilizzando anche in questo caso il linguaggio di programmazione Python, la tecnica di *web-scraping* e l'utilizzo del modulo *pandas*⁶.

In breve, i passaggi eseguiti nello *script* sono stati: la creazione di singoli *files* csv con tutti i valori possibili⁷ a seconda del *codelist*⁸, operazione ripetuta per ogni codice *dataflow*. L'unione dei singoli *files* csv in un unico *file* csv. La creazione dei singoli csv solo per i *codelist* effettivamente disponibili per quel *dataflow* e l'unione in un unico file csv. L'operazione di unione (*merge*) per la creazione del **csv finale**.

In questo *file* di risultato, per ogni codice *dataflow* (*id_dataflow*), sono associati:

- il nome del *dataflow* stesso (*nome_dataflow*),
- i *codelist* (lista di codici) disponibili per quel *dataflow* e il loro significato (*Codelist* e *Significato_Codelist*),
- le *dimensioni associate*, sia senza che con numero progressivo, (*Dimensioni* e *Dimensioni_Progressivo*)
- i *valori*, chiamati nel gergo tecnico anche con il nome di attributi, con le loro descrizioni (*Valori* e *Descrizioni_Valori*).

id_dataflow	nome_dataflow	Codelist	Dimensioni	Significato_Codelist	Dimensioni_Progressivo	Valori	Descrizione_Valori
101_1015	coltivazioni	CL_FREQ	FREQ	Frequenza	1	FREQ	annuale
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	AREATOT, superficie totale (sat)
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CULTMUSHR, funghi di coltivazione in piena aria
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OTLAND, altra superficie
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	AREAUTI, superficie agricola utilizzata (sau)
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PGRAMP, foraggiere permanenti - prati permanenti e pascoli
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PERMGRASSE, prati permanenti
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PCROPS, coltivazioni legnose agrarie
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OLIVTAB_OIL, olive da tavola e da olio
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OLIVO, olive da olio
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	WINEMUST, vino e mosto
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OTHEZING, altri pascoli
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	POORINGS, pascoli poveri
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	WINCALGEO, vino I.G.T.
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PRICKLYPEAR, fichi d'india
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	HAZEL, nocciola
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	WALNU, noci
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	FIG, fico
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	KIWI, kiwi
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CRAT, ribes
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	BUBRY, mirtillo
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	POMETES, melograno
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PISTS, pistacchi
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	BLACKCURRA, ribes nero
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	NECTA, nettarina (pesca noce)
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	QUIN, cotogno
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ORCERE, amarene
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ECENEDEFTR, pesche destinate alla trasformazione
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ERORSHCO, pere per il consumo fresco
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	APPLE, mele
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	MEDLAR, nespola
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	SWCHERRIES, ciliegie
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PLSFRFESHE, mele per il consumo fresco
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ALBICOCCA
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OTHNUTSOPI, altra frutta a guscio diversa dal pistacchio
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OTHEFRUIT, altre bacche
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	GOOSEBERRY, uva spina
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OTHEFRUITNOR, altre bacche diverse da sorbo
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ETRNSITENDE, nettarine destinate a consumo
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	KITGAR, orti familiari
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	LOTU, loti o kaki
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ROWAN, sorbo
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CHEST, castagne e marroni
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	FRSTCZ, altra frutta fresca di origine sub-tropicale
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ERETNDFOR, pere destinate alla trasformazione
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	REDCURRA, ribes rosso
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	PLUM, susina
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	ETRNSITENDETR, nettarine destinate alla trasformazione
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	OHRRIBRID, altri ibridi
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	LEMLIME, limoni e lime acidi
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	LEMON, limone
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CDLMS, lime acidi
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CLEMENTINE, clementine
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	MANDAR, mandarino
101_1015	coltivazioni	CL_AGR_MADRE	TIPCOLTIV	Tipologia di coltivazione	2	TIPCOLTIV	CHIN, chinotto

Figura 2. Visualizzazione tabella completa in formato .csv.

⁶ <https://pandas.pydata.org/>

⁷ NB: non tutti i valori possibili, sono sempre disponibili, questo dipende dallo specifico *dataflow*

⁸ lista di codici associati a componenti (dimensioni e attributi codificati) delle DSD (*Data Structure Definition*)

Un secondo file in formato .csv che associa il tema e sottotema visualizzabili sul sito dell'Istat (<http://dati.istat.it/>) al *dataflow* corrispondente (composto da id e descrizione) come si vede in Figura 3.

```

DATAFLOW_SEP_AGGIORNAMENTO.csv - Blocco note
File Modifica Visualizza
Tema,Sotto_tema,id_dataflow,descrizione
Agricoltura,Agricoltura,101_1015,Coltivazioni
Agricoltura,Prodotti di qualità e agriturismo,101_1030,Prodotti agroalimentari di qualità DOP/IGP e STG
Agricoltura,Agricoltura,101_1033,Macellazioni
Agricoltura,Agricoltura,101_1039,Agriturismo - comuni
Agricoltura,Prodotti di qualità e agriturismo,101_1077,Prodotti di qualità DOP/IGP e STG: operatori - dati comunali
Agricoltura,Agricoltura,101_959,Latte e prodotti lattiero caseari
Agricoltura,Agricoltura,101_148,Risultati economici delle aziende agricole
Agricoltura,Agricoltura,101_22,Fitosanitari
Agricoltura,Agricoltura,101_961,Consistenze degli allevamenti
Agricoltura,Agricoltura,101_962,Import export di bestiame
Agricoltura,Agricoltura,101_965,Agriturismo
Agricoltura,Risultati economici e struttura delle aziende agricole,102_974,Struttura delle aziende agricole
Agricoltura,Mezzi di produzione,104_466,Fertilizzanti
Agricoltura,Coltivazioni,105_123,Superficie e produzione
Agricoltura,Coltivazioni,105_127,Numero di aziende e superficie agricola
Agricoltura,Allevamenti e produzioni animali,106_120,Numero di aziende e capi
Industria e Costruzioni,Industria e Costruzioni,111_111,Indicatori permessi di costruire
Industria e Costruzioni,Industria e Costruzioni,111_263,Fiducia delle imprese manifatturiere
Industria e Costruzioni,Industria e Costruzioni,111_40,Fiducia delle imprese costruzioni
Industria e Costruzioni,Fatturato e ordinativi,114_191,Indice dei nuovi ordinativi e del fatturato dei prodotti industriali - dati mensili
Industria e Costruzioni,Produzione,115_168,Produzione industriale in quantità e valore
Industria e Costruzioni,Produzione,115_333,Indice della produzione industriale
Industria e Costruzioni,Produzione,115_362,Indice della produzione nelle costruzioni
Servizi,Servizi,117_1035,Servizi bancari - dati comunali
Servizi,Servizi,117_1057,Trasporto ferroviario
Servizi,Servizi,117_262,Fiducia delle imprese servizi
Servizi,Servizi,117_266,Fiducia delle imprese
Servizi,Servizi,119_367,Indice del fatturato dei servizi
Ambiente ed energia,Comuni capoluogo,12_113,Depurazione delle acque reflue urbane per i comuni capoluogo di provincia
Ambiente ed energia,Comuni capoluogo,12_115,Indicatori sull'acqua per uso domestico per i comuni capoluogo di provincia
Ambiente ed energia,Acqua,12_323,Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Ambiente ed energia,Acqua,12_340,Prelievo di acqua per uso potabile
Ambiente ed energia,Acqua,12_60,Distribuzione di acqua potabile
Servizi,Vendite del commercio,120_337,Indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio - dati mensili
Servizi,"Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada",121_329,Trasporto merci su strada per tipo di trasporto
Servizi,"Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada",121_330,Trasporto merci su strada
Servizi,"Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada",121_331,Trasporto aereo
Servizi,"Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada",121_393,Trasporto marittimo
Servizi,Turismo,122_34,Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,123_712,Indicatori di bilancio e dati sul personale delle unità istituzionali
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,123_713,Unità istituzionali
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,123_840,Attività e organizzazione delle unità istituzionali
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_1156,"Stato patrimoniale delle università, politecnici ed istituti di istruzione universitaria (euro)"
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_1157,"Conto economico delle università, politecnici ed istituti di istruzione universitaria (euro)"
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_229,Stato patrimoniale delle camere di commercio - euro
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_231,Entrate delle unità istituzionali locali (euro)
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_232,Spese delle unità istituzionali locali (euro)
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_322,Conto economico delle camere di commercio - euro
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_322,"Conto economico delle Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e IRCCS - migliaia di euro"
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_730,Entrate delle unità istituzionali centrali e locali
Pubbliche amministrazioni e istituzioni private,Conti delle unità istituzionali,124_732,Spese delle unità istituzionali centrali e locali
Ambiente ed energia,Comuni capoluogo,13_162,Indicatori sulla raccolta differenziata per i comuni capoluogo di provincia
Ambiente ed energia,Comuni capoluogo,13_165,Indicatori sui rifiuti urbani per i comuni capoluogo di provincia
Commercio estero e internazionalizzazione,Importazioni ed esportazioni,139_176,Importazioni ed esportazioni per paese e merce Ateco 2007
Linea 1, colonna 20
100% Windows (CRF) UTF-8 con BOM

```

Figura 3. Temi, sottotemi e dataflows.

Per ottenere questo secondo risultato si è partiti da un *file* in formato .xls, disponibile per il *download* diretto all'indirizzo https://www.istat.it/it/files//2013/07/Dataflow_SEP.xls. Il *file* .xls, che si ottiene cliccando nella sezione corrispondente, come indicato in Figura 4, contiene i temi e sottotemi dell'Istat a cui vengono associati ai codici dei *dataflows* presenti sul sito stesso e la corrispondente descrizione, con ultimo aggiornamento luglio 2013.

Figura 4. Schermata di visualizzazione sito Istat.

Dataflow	Nome	Agency	Version
Imprese			
6_20	Ricerca e Sviluppo	IT1	1.2
6_39	ICT nelle imprese con almeno 10 addetti	IT1	1.1
6_64	Clima di fiducia delle imprese	IT1	1.1
6_471	Innovazione nelle imprese attive con almeno 10 addetti (CIS)	IT1	1.1
Competitività			
161_267	Risultati economici delle imprese	IT1	1.3
161_268	Risultati economici delle imprese - reg.	IT1	1.2
Competitività - Serie interrotte			
161_81	Statistiche regionali sulla struttura delle imprese (dati sino al 2007)	IT1	1.0
161_297	Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese (dati sino al 2007)	IT1	1.1
Struttura			
183_203	Imprese - occupati	IT1	1.2
183_207	Imprese - lavoratori esterni per compensi percepiti e periodo di attività	IT1	1.3
183_208	Imprese - lavoratori esterni	IT1	1.3
183_275	Imprese - lavoratori indipendenti	IT1	1.3
183_276	Imprese - lavoratori temporanei	IT1	1.2
183_277	Imprese e addetti	IT1	1.1
183_285	Unità locali e addetti	IT1	1.3
183_286	Imprese - lavoratori dipendenti	IT1	1.2
183_332	Unità locali - lavoratori dipendenti	IT1	1.3
183_336	Imprese - lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi	IT1	1.2
183_464	Imprese - occupati per titolo di studio	IT1	1.0
Ambiente ed energia			
9_951	Cave e miniere	IT1	1.2
Acqua			
12_60	Distribuzione di acqua potabile	IT1	1.1
12_323	Impianti di depurazione delle acque reflue urbane	IT1	1.2

Figura 5. Visualizzazione file Dataflow_SEP.xls mediante software Microsoft Excel.

Si è confrontato questo dataset con i codici più aggiornati, reperiti all'indirizzo visto in precedenza (<http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/dataflow/IT1>) e si è proceduto ad aggiungere i temi e sottotemi per i nuovi

dataflows (non presenti nel dataset aggiornato al 2013), ricercando il nome del dataflow stesso sul sito <http://dati.istat.it/>, come si può vedere dalla Figura 6.

Ad esempio per il *dataflow* con codice id 101_1030 (non presente originariamente in Dataflow_SEP.xls) il tema è “Agricoltura” e il sottotema è “Prodotti di qualità e agriturismo”:

id_dataflow	Tema	Sotto_tema	nome dataflow
101_1030	Agricoltura	Prodotti di qualità e agriturismo	Prodotti agroalimentari di qualità DOP/IGP e STG

Figura 6. Tema e sottotema per Prodotti agroalimentari di qualità DOP/IGP e STG.

Il risultato finale è la **dashboard** che permette appunto in maniera dinamica di comprendere come costruire l'interrogazione al **database** dell'Istat, da lanciare tramite prompt dei comandi (cmd), al fine di filtrare lo spazio n-dimensionale SDMX e ottenere il risultato atteso.

Tema <input type="checkbox"/> Agricoltura <input type="checkbox"/> Ambiente ed energia <input type="checkbox"/> Assistenza e previdenza <input type="checkbox"/> Caratteristiche del territorio <input type="checkbox"/> Commercio estero e internazionalizzazione <input type="checkbox"/> Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze <input type="checkbox"/> Conti nazionali <input type="checkbox"/> Cultura, comunicazione, viaggi <input type="checkbox"/> Giustizia e sicurezza <input type="checkbox"/> Imprese	Sotto_tema <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Agricoltura <input type="checkbox"/> Allevamenti e produzioni animali <input type="checkbox"/> Ambiente ed energia <input type="checkbox"/> Assistenza residenziale <input type="checkbox"/> Attività notarile <input type="checkbox"/> Caratteristiche del territorio <input type="checkbox"/> Cause di morte <input type="checkbox"/> Coltivazioni <input type="checkbox"/> Competitività	descrizione <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> Abitazione danneggiata, umida o poco luminosa <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo dell'evento <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo di nascita della donna <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo di residenza della donna <input type="checkbox"/> Acquisizioni di cittadinanza <input type="checkbox"/> Affollamento nell'abitazione <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.1.1) <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.1.1) - edizione settembre 2011 <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.2) <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.2) - edizione settembre 2011	
id_datflow <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> 101_1015 <input type="checkbox"/> 101_1030 <input type="checkbox"/> 101_1033 <input type="checkbox"/> 101_1039 <input type="checkbox"/> 101_1077 <input type="checkbox"/> 101_12	Dimensioni_Progressivo <input type="checkbox"/> 1_FREQ <input type="checkbox"/> 10_ADDETTI <input type="checkbox"/> 10_ANNO_CONSEG... <input type="checkbox"/> 10_ANNO_MATR1 <input type="checkbox"/> 10_ARCHIVIO <input type="checkbox"/> 10_ATTIV_DIDAT <input type="checkbox"/> 10_CIRCUITOMUSEO <input type="checkbox"/> 10_CITTAD_MADRE	Significato_Codelist <input type="checkbox"/> Abitazioni compravendute <input type="checkbox"/> Adoptability <input type="checkbox"/> Aeroporti v.2 <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Age and age classes <input type="checkbox"/> Aggregati clinici di codic... <input type="checkbox"/> Aggregati occupazione	Codice generico <pre>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_datflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/ >nome del file.csv</pre> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve esser seguito da un punto</p> <p>Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
Descrizione_Valori <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> - 15-21 notti <input type="checkbox"/> - 22 o piu' notti <input type="checkbox"/> - 4-7 notti <input type="checkbox"/> - 8-14 notti <input type="checkbox"/> - a piedi <input type="checkbox"/> -- abbigliamento e calzature <input type="checkbox"/> -- abitazione, acqua, elettricità e combustibili <input type="checkbox"/> -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	Valori <input type="checkbox"/> _T <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0_1HOSP <input type="checkbox"/> 0_ALEAST_1CRON <input type="checkbox"/> 0_ALEAST_2CRON <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_ALLER <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_ARTH <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_BRONC <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_DIAB		

Figura 7. Visualizzazione mediante software Microsoft Power BI.

La **dashboard** disponibile all'indirizzo <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/aec529ed-595d-4e3e-a240-e9be36f4de2d/ReportSectionad74624a6ab566c1e939> è costituita da più schede: nella scheda generica (Figura 7) non è impostato nessun filtro, e sono indicate le modalità per costruire la **query**, le altre schede contengono delle interrogazioni specifiche.

Viene riportata qui sotto la struttura generica della query.

Codice generico

```
curl -kL -H "Accept:
application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_datflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo
>nome del file.csv
```

NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto

NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve esser seguito da un punto

Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +

Esempio di utilizzo della dashboard:
popolazione di trentenni sposate di Napoli al 1° gennaio 2020

Si parte dalla configurazione iniziale, in cui non è applicato nessun filtro.

<p>Tema</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Agricoltura <input type="checkbox"/> Ambiente ed energia <input type="checkbox"/> Assistenza e previdenza <input type="checkbox"/> Caratteristiche del territorio <input type="checkbox"/> Commercio estero e internazionalizzazione <input type="checkbox"/> Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze <input type="checkbox"/> Conti nazionali <input type="checkbox"/> Cultura, comunicazione, viaggi <input type="checkbox"/> Giustizia e sicurezza <input type="checkbox"/> Imprese 	<p>Sotto_tema</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Agricoltura <input type="checkbox"/> Allevamenti e produzioni animali <input type="checkbox"/> Ambiente ed energia <input type="checkbox"/> Assistenza residenziale <input type="checkbox"/> Attività notarile <input type="checkbox"/> Caratteristiche del territorio <input type="checkbox"/> Cause di morte <input type="checkbox"/> Coltivazioni <input type="checkbox"/> Competitività 	<p>descrizione</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abitazioni danneggiate, umida o poco luminosa <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo dell'evento <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo di nascita della donna <input type="checkbox"/> Aborti spontanei - dimissioni rispetto al luogo di residenza della donna <input type="checkbox"/> Acquisizioni di cittadinanza <input type="checkbox"/> Affollamento nell'abitazione <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.1.1) <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.1.1) - edizione settembre 2011 <input type="checkbox"/> Aggregati dei conti per branca di attività (NACE Rev.2)
<p>id_dataflow</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 101_1015 <input type="checkbox"/> 101_1030 <input type="checkbox"/> 101_1033 <input type="checkbox"/> 101_1039 <input type="checkbox"/> 101_1077 <input type="checkbox"/> 101_12 	<p>Dimensioni_Progre...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1_FREQ <input type="checkbox"/> 10_ADDETTI <input type="checkbox"/> 10_ANNO_CONSEG... <input type="checkbox"/> 10_ANNO_MATR1 <input type="checkbox"/> 10_ARCHIVIO <input type="checkbox"/> 10_ATTIV_DIDAT <input type="checkbox"/> 10_CIRCUITOMUSEO <input type="checkbox"/> 10_CITTAD_MADRE 	<p>Significato_Codelist</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abitazioni compravendute <input type="checkbox"/> Adoptability <input type="checkbox"/> Aeroporti v.2 <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Age and age classes <input type="checkbox"/> Aggregati clinici di codic... <input type="checkbox"/> Aggregati occupazione
<p>Descrizione_Valori</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - 15-21 notti <input type="checkbox"/> - 22 o piu' notti <input type="checkbox"/> - 4-7 notti <input type="checkbox"/> - 8-14 notti <input type="checkbox"/> - a piedi <input type="checkbox"/> -- abbigliamento e calzature <input type="checkbox"/> -- abitazione, acqua, elettricità e combustibili <input type="checkbox"/> -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 	<p>Valori</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _T <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0_1HOSP <input type="checkbox"/> 0_ALEAST_1CRON <input type="checkbox"/> 0_ALEAST_2CRON <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_ALLER <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_ARTH <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_BRONC <input type="checkbox"/> 0_CHRONIC_DIAB 	<p>Codice generico</p> <p><code>curl -k -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</code></p> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto</p> <p>Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>

Figura 8. Dashboard Power BI. Configurazione iniziale.

Il tema da scegliere è **Popolazione e famiglie**, la *dashboard* cambia dinamicamente.

Tema <input type="checkbox"/> Conti nazionali <input type="checkbox"/> Cultura, comunicazione, viaggi <input type="checkbox"/> Giustizia e sicurezza <input type="checkbox"/> Imprese <input type="checkbox"/> Industria e Costruzioni <input type="checkbox"/> Istruzione e formazione <input type="checkbox"/> Lavoro e retribuzioni <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie <input type="checkbox"/> Prezzi <input type="checkbox"/> Pubbliche amministrazioni e istituzioni private	Sotto_tema <input type="checkbox"/> Matrimoni e unioni civili <input type="checkbox"/> Migrazioni <input type="checkbox"/> Mortalità <input type="checkbox"/> Natalità <input type="checkbox"/> Nuzialità <input type="checkbox"/> Popolazione <input type="checkbox"/> Popolazione Intercensuaria <input type="checkbox"/> Previsioni demografiche <input type="checkbox"/> Separazioni e divorzi <input type="checkbox"/> Stranieri e immigrati	descrizione <input type="checkbox"/> Acquisizioni di cittadinanza <input type="checkbox"/> Caratteristiche professionali e territoriali degli sposi <input type="checkbox"/> Cittadinanza degli sposi <input type="checkbox"/> Decessi <input type="checkbox"/> Divorzi - Indicatori <input type="checkbox"/> Divorzi - Caratteristiche demografiche <input type="checkbox"/> Divorzi - Caratteristiche e figli minori affidati <input type="checkbox"/> Divorzi - Caratteristiche socio-professionali <input type="checkbox"/> Divorzi - Caratteristiche demografiche 2008-2014	
id_dataflow <input type="checkbox"/> 164_164 <input type="checkbox"/> 165_1167 <input type="checkbox"/> 165_889 <input type="checkbox"/> 22_289 <input type="checkbox"/> 22_293 <input type="checkbox"/> 22_315	Dimensioni_Progre... <input type="checkbox"/> 1_FREQ <input type="checkbox"/> 10_ANNO_MATR1 <input type="checkbox"/> 10_CITTAD_MADRE <input type="checkbox"/> 10_ITTER107 <input type="checkbox"/> 10_NUM_FIGLI <input type="checkbox"/> 10_REG_NASCITA_SP... <input type="checkbox"/> 10_RITO <input type="checkbox"/> 10_RITO_ESAURIME...	Significato_Codelist <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Area <input type="checkbox"/> Ateco 2007 <input type="checkbox"/> Cittadinanza <input type="checkbox"/> Classe di età <input type="checkbox"/> Condizione dichiarata <input type="checkbox"/> Condizione professionale...	Codice generico <code>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</code> NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +
Descrizione_Valori <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 anni <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 anni <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 10 anni <input type="checkbox"/> 100 anni <input type="checkbox"/> 100 anni e più	Valori <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0010 <input type="checkbox"/> 001001 <input type="checkbox"/> 001002 <input type="checkbox"/> 001003 <input type="checkbox"/> 001004 <input type="checkbox"/> 001005 <input type="checkbox"/> 001006 <input type="checkbox"/> 001007		

Figura 9 Dashboard Power BI. Scelta del tema.

Il sottotema è **Popolazione**.

Tema <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie	Sotto_tema <input type="checkbox"/> Matrimoni e unioni civili <input type="checkbox"/> Migrazioni <input type="checkbox"/> Mortalità <input type="checkbox"/> Natalità <input type="checkbox"/> Nuzialità <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione <input type="checkbox"/> Popolazione Intercensuaria <input type="checkbox"/> Previsioni demografiche <input type="checkbox"/> Separazioni e divorzi <input type="checkbox"/> Stranieri e immigrati	descrizione <input type="checkbox"/> Indicatori demografici <input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio <input type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio	
id_dataflow <input type="checkbox"/> 22_289 <input type="checkbox"/> 22_293 <input type="checkbox"/> 22_315	Dimensioni_Progre... <input type="checkbox"/> 1_FREQ <input type="checkbox"/> 2_ETA <input type="checkbox"/> 2_ITTER107 <input type="checkbox"/> 2_TIP_INDI1 <input type="checkbox"/> 3_ITTER107 <input type="checkbox"/> 3_SESSO <input type="checkbox"/> 4_SESSO <input type="checkbox"/> 4_TIPO_INDEDEM	Significato_Codelist <input type="checkbox"/> Classe di età <input type="checkbox"/> Frequenza <input type="checkbox"/> Sesso <input type="checkbox"/> Stato civile <input type="checkbox"/> Territorio <input type="checkbox"/> Tipo dato 15	Codice generico <code>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</code> NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +
Descrizione_Valori <input type="checkbox"/> 0 anni <input type="checkbox"/> 1 anni <input type="checkbox"/> 10 anni <input type="checkbox"/> 100 anni e più <input type="checkbox"/> 11 anni <input type="checkbox"/> 12 anni <input type="checkbox"/> 13 anni <input type="checkbox"/> 14 anni	Valori <input type="checkbox"/> 001001 <input type="checkbox"/> 001002 <input type="checkbox"/> 001003 <input type="checkbox"/> 001004 <input type="checkbox"/> 001005 <input type="checkbox"/> 001006 <input type="checkbox"/> 001007 <input type="checkbox"/> 001008 <input type="checkbox"/> 001009		

Figura 10. Dashboard Power BI. Scelta del sottotema.

La descrizione è **Popolazione residente al 1° gennaio** e l'id_dataflow è **22_289**.

<p>Tema</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie 	<p>Sotto_tema</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione 	<p>descrizione</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indicatori demografici <input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio 	
<p>id_dataflow</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 22_289 	<p>Dimensioni_Progre...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1_FREQ <input type="checkbox"/> 2_ETA <input type="checkbox"/> 3_JITTER107 <input type="checkbox"/> 4_SESSO <input type="checkbox"/> 5_STACIVX <input type="checkbox"/> 6_TIPO_INDDDEM 	<p>Significato_Codelist</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Classe di età <input type="checkbox"/> Frequenza <input type="checkbox"/> Sesso <input type="checkbox"/> Stato civile <input type="checkbox"/> Territorio <input type="checkbox"/> Tipo dato 15 	<p>Codice generico</p> <p>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</p> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto</p> <p>Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
<p>Descrizione_Valori</p> <p>Cerca</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0 anni <input type="checkbox"/> 1 anni <input type="checkbox"/> 10 anni <input type="checkbox"/> 100 anni e più <input type="checkbox"/> 11 anni <input type="checkbox"/> 12 anni <input type="checkbox"/> 13 anni <input type="checkbox"/> 14 anni 	<p>Valori</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 001001 <input type="checkbox"/> 001002 <input type="checkbox"/> 001003 <input type="checkbox"/> 001004 <input type="checkbox"/> 001005 <input type="checkbox"/> 001006 <input type="checkbox"/> 001007 <input type="checkbox"/> 001008 <input type="checkbox"/> 001009 		

Figura 11. Dashboard Power BI. Descrizione dataflow e id_dataflow corrispondente.

Per individuare il modo in cui è possibile filtrare il *dataset*, si agisce quindi esplorando le diverse Dimensioni disponibili, procedendo seguendo l'ordine dato dal numero progressivo.

Nel caso specifico, non interessa filtrare il campo 1_FREQ (Significato Codelist: Frequenza), quindi nella stringa di chiamata tramite curl da cmd inserirò un **punto**.

L'indirizzo che si sta costruendo quindi a questo punto è:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" "http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.
```

Il campo 2_ETA (Significato Codelist: Classe di età) è quello da considerare per il filtro trentenni.

Nella descrizione valori si può anche digitare da tastiera "30 anni", per individuarlo e selezionarlo.

Come si vede dalla Figura 12 il codice da inserire è quindi **Y30**, a cui far seguire un **punto**.

Tema <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie	Sotto_tema <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione	descrizione <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> Indicatori demografici <input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio	
id_dataflow <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> 22_289	Dimensioni_Progre... <input checked="" type="checkbox"/> 2_ETA	Significato_Codelist <input checked="" type="checkbox"/> Classe di età	Codice generico <pre>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</pre> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve esser seguito da un punto Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
Descrizione_Valori <input type="text" value="30 anni"/> <input checked="" type="checkbox"/> 30 anni	Valori <input checked="" type="checkbox"/> Y30		

Figura 12. Dashboard Power BI. Scelta Classe di età

L'indirizzo aggiornato dopo questo passaggio è:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.
```

Dopo aver individuato questo codice si può passare ai successivi, togliendo i filtri per Descrizione_Valori Significato_Codelist, Dimensioni_Progressivo, agendo sul comando Cancella selezioni (in Figura 13 si vede l'esempio per Descrizione_Valori). L'operazione è da ripetere per ogni dimensione interessata.

<p>Tema</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie</p>	<p>Sotto_tema</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione</p>	<p>descrizione</p> <p>Cerca</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori demografici</p> <p><input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio</p>	
<p>id_dataflow</p> <p>Cerca</p> <p><input type="checkbox"/> 22_289</p>	<p>Dimensioni_Progre...</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2_ETA</p>	<p>Significato_Codelist</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Classe di età</p>	<p>Codice generico</p> <p>curl -kl -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_datflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</p> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto</p> <p>Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
<p>Descrizione_Valori</p> <p>30 anni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 30 anni</p>	<p>Valori</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Y30</p>		

Figura 13. Dashboard Power BI. Cancella selezioni

Il campo 3_ITTER107 (Significato_Codelist Territorio) è quello da considerare per il filtro Napoli (per il comune il Valore è **063049** seguito da un punto, mentre per la provincia è ITF33. In questo caso ci riferisce al comune).

<p>Tema</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie</p>	<p>Sotto_tema</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione</p>	<p>descrizione</p> <p>Cerca</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori demografici</p> <p><input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio</p>	
<p>id_dataflow</p> <p>Cerca</p> <p><input type="checkbox"/> 22_289</p>	<p>Dimensioni_Progre...</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3_ITTER107</p>	<p>Significato_Codelist</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Territorio</p>	<p>Codice generico</p> <p>curl -kl -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_datflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</p> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve essere seguito da un punto</p> <p>Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
<p>Descrizione_Valori</p> <p>Napoli</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Napoli</p>	<p>Valori</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 063049</p> <p><input type="checkbox"/> ITF33</p>		

Figura 14. Dashboard Power BI. Scelta del territorio

Quindi l'indirizzo diventa:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049."
```

Al termine cancello le selezioni.

Il campo 4_SESSO (Significato_Codelist: Sesso) è quello da considerare per il filtro femmine (codice valore 2 seguito da un punto).

Figura 15. Dashboard Power BI. Scelta del sesso

L'indirizzo aggiornato è:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049.2."
```

Cancello le selezioni.

Il campo 5_STATCIVX (Significato_Codelist: Stato civile) è quello da considerare per il filtro coniugata/o (codice valore 2 seguito da un punto).

Tema <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione e famiglie	Sotto_tema <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione	descrizione <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> Indicatori demografici <input type="checkbox"/> Popolazione residente - bilancio <input checked="" type="checkbox"/> Popolazione residente al 1° gennaio	
id_dataflow <input type="text" value="Cerca"/> <input type="checkbox"/> 22_289	Dimensioni_Progressivo <input checked="" type="checkbox"/> 5_STACIVX	Significato_Codelist <input checked="" type="checkbox"/> Stato civile	Codice generico <pre>curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0" http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/id_dataflow/valoreCampo1.valoreCampo2.valoreCampo3/filtro eventuale per periodo > nome del file.csv</pre> <p>NB: se non si intende filtrare uno specifico campo dimensione è necessario inserire un punto NB: ogni volta che inserisco un filtro anche quello deve esser seguito da un punto Si possono inserire più valori per lo stesso campo, separandoli con il carattere +</p>
Descrizione_Valori <input type="text" value="Cerca"/> <input checked="" type="checkbox"/> coniugata/o	Valori <input checked="" type="checkbox"/> 2		

Figura 16. Dashboard Power BI. Scelta dello stato civile

Allora di conseguenza l'indirizzo è:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049.2.2."
```

Cancello le selezioni.

Non mi interessa filtrare l'ultima dimensione TIPO_INNDEM, per cui nella stringa inserisco un **punto**.

Quindi:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049.2.2.."
```

In conclusione, la stringa da poter eseguire in questo caso da cmd, dopo aver compreso quali sono i codici da inserire a seconda del filtro applicato risulta:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049.2.2../>30enni_femmine_sposate_Napoli.csv"
```

dove 30enni_femmine_sposate_Napoli.csv è il nome che si intende dare al file csv di output.

NB: Si può inserire anche il filtro relativo al periodo di riferimento della serie storica. Se si considera solo il 2020 la sintassi corretta è:

```
curl -kL -H "Accept: application/vnd.sdmx.data+csv;version=1.0.0"
"http://sdmx.istat.it/SDMXWS/rest/data/22_289/.Y30.063049.2.2../?startPeriod=2020&endPeriod=2020"
>30enni_femmine_sposate_Napoli.csv"
```

Il valore da csv per il 1° gennaio 2020 è **2.191**, infatti se verifico il risultato accedendo al sito <http://dati.istat.it/> è concorde, come si vede da Figura 17, Figura 18 e Figura 19.

Figura 17. Schermata sito dell'Istat per la scelta del territorio: Napoli. Popolazione al 1° gennaio

Figura 18. Schermata sito dell'Istat - stato civile (parte alta della tabella). Popolazione al 1° gennaio

Figura 19. Schermata sito dell'Istat - stato civile (visualizzazione del dato in tabella). Popolazione al 1° gennaio

Una volta compreso come costruire l'interrogazione, è possibile scaricare più file con una singola operazione, a tal fine è possibile creare un *file* di testo dove andare a scrivere le diverse query e salvarlo poi con estensione *.bat*. Con questa modalità si può eseguire potenzialmente anche lo scaricamento di tutti i *files* presenti su sito dell'Istat. Non è comunque consigliato agire in questo modo perché l'operazione è molto onerosa in termini di tempo e si necessiterebbe di un computer estremamente potente. È quindi più adatto scaricare *files* già filtrati, con la procedura descritta in precedenza.

Esempio di scaricamento multiplo (popolazione al 1° gennaio, singolo csv per ogni regione italiana)

L'estensione da utilizzare è .bat, per eseguire il file è sufficiente effettuare un doppio click e processo si avvierà automaticamente.

L'estensione .bat potrebbe esser vista come dannosa dal pc. Potrebbe quindi apparire una schermata come da **Errore**. **L'origine riferimento non è stata trovata..**

Figura 20. Messaggio Microsoft Defender SmartScreen

In questo caso si conosce l'origine e l'affidabilità del programma; è possibile quindi cliccare su "Ulteriori informazioni" e consentire l'esecuzione selezionando "Esegui comunque".

Conclusioni

In questo documento si è descritto il processo svolto per rendere pubblica e utilizzabile, una *dashboard* ottenuta mediante Microsoft Power BI riguardante i flussi di dati (*dataflows*) disponibili sul sito dell'Istat, Istituto Nazionale di Statistica.

A tale scopo si è esplorata una metodologia di esposizione dati, e metadati, utilizzata dall'Istat e da altri enti internazionali, lo standard SDMX, acronimo di *Statistical Data and Metadata eXchange*.

La *dashboard* permette, grazie alla sua visualizzazione dinamica, di guidare l'utente nella costruzione di una *query* da eseguire dal prompt dei comandi (*cmd*) e scaricare così i dati desiderati.

Questa modalità può essere utilizzata da qualsiasi utente e permette anche un notevole grado di automazione lato macchina.

Glossario

Parte della nomenclatura utilizzata in questo documento si può trovare nel pdf disponibile al seguente indirizzo:

https://www.istat.it/it/files/2013/07/Step_funz_client_SDMXWS1.pdf

Vengono riportati i termini più frequenti.

SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*) nasce dalla collaborazione di alcune tra le più importanti organizzazioni internazionali con lo scopo di favorire e migliorare lo scambio e la condivisione di dati e metadati statistici.

Cmd: In informatica cmd.exe è la principale *shell* a riga di comando dei sistemi operativi di famiglia Windows.

Data Flow: struttura che descrive il contenuto di un *set* di dati che l'organizzazione produttrice fornisce per differenti periodi temporali di riferimento. L'elemento caratterizzante dei *Data Flow*, è la *Key Family* in quanto ne definisce la struttura costitutiva in termini di componenti (dimensioni, attributi, misure).

Code List: è una lista di codici associati a componenti (dimensioni e attributi codificati) delle DSD (*Data Structure Definition*).

Fonti

[Le API sui dati statistici di Istat e il progetto SDMX](#) (video)

[Notte europea dei ricercatori: aperitivo coi dati ISTAT](#) (video)

https://docs.google.com/presentation/d/1pwGvlpynD6NbPyodS7a_nUiUoAcwwaLc7H-NIVpnpk/present?slide=id.p22
(slides)

<https://ondata.github.io/guida-api-istat/> (Guida Ondata)

https://www.istat.it/it/files/2013/07/Step_funz_client_SDMXWS1.pdf (pdf)